

olmaslik tarbiyaviy tadbirlar samadorligining keskin pasayib ketishiga sabab bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Виготский Л.С. Воспитание чувств. М. 2009.
2. Botu. Tanlangan asarlar. Toshkent (2020).
3. И.Е.Шварс. Внушение в педагогическом процессе, Перм, Книжный мир, 2009.
4. Лозанов Г. СугГЭСтология. София, 1989.
5. Toshtemirova D. 6-7 yoshdagi bolalarda burch hissini tarbiyalash. Jamiyat va innovasiyalar – Общество и инновации – Society and innovations. Special Issue – 04 (2022).

АЛИШЕР НАВОИЙ “ХАМСА”СИДА ИЖТИМОЙ ФАОЛ АЁЛ ОБРАЗИ МАСАЛАСИГА МЕТОДИК ЁНДАШУВ

*Эркинов Афтондил,
филология фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси*

Аннотация. Кўринишидан, ўзбек мумтоз адабиётидаги аёл тимсолларига нисбатан “ижтимой фаол” атамасини ишлатиш унчалик тўғри эмасдек туюлар, лекин мазкур тушунчани шартли равишда ушбу асар намуналарига татбиқ этиш мумкин. Алишер Навоий “Хамса”сидаги Меҳинбону, Ширин, Дилором каби анъанавий қаҳрамонлар ҳам ижтимой фаол образлари қаторига киритилиши мумкин. Ушбу мақолада айнан мана шу масала ва уни асословчи мисоллар келтирилади.

Калит сўзлар: *аёл, ижтимой фаол аёл, Алишер Навоий, ўзбек мумтоз адабиёти, образ.*

Аннотация. Применение термина “социально активная женщина” к женским персонажам в произведениях узбекской классической литературы, как представляется, не совсем корректно. Однако этот термин можно условно использовать по отношению к данным образам. Традиционные героини из “Хамсе” Алишера Навои, такие как Михинбану, Ширин и Диларам, могут быть включены в ряд образов общественно активных женщин. В статье анализируется именно этот вопрос и приводятся соответствующие примеры для обоснования данной идеи.

Ключевые слова: *Женщина, социально активная женщина, Алишер Навои, узбекская классическая литература, образ.*

Abstract. The use of the term “socially active woman” in relation to female personages in the works of Uzbek classical literature, apparently, does not seem entirely appropriate. Nevertheless, this term can be conditionally applied to these literary images. Traditional characters from Alisher Navoi's “Khamsa”, such as Mikhinbanu, Shirin, and Dilaram, may also be considered as representations of socially active women. This article analyzes this very issue and provides relevant examples to substantiate the idea.

Keywords: *Woman, socially active woman, Alisher Navoi, Uzbek classical literature, image.*

Мазкур масала кенг қамровли ва мураккаб бўлганлиги боис уни атрофлича ўрганишда адабиётшунослардан ташқари ижтимоиётчилар, файласуфлар, педагоглар ҳамда гендершунос мутахассисларнинг иштироки талаб этилади. Биз эса ҳозирча ушбу долзарб мавзуга оид баъзи мулоҳазаларимиз билан чекланамиз.

Ўрта аср адабиётида, айниқса, Алишер Навоий ижодиётида аёл образи фақатгина лирик кечинмалар объекти сифатида эмас, балки фаол ижтимоий шахс сифатида ҳам намоён бўлади. Навоийнинг **“Хамса”** асаридаги аёллар турли жиҳатдан тасвирланган бўлиб, улар орасида ижтимоий фаол, ақл-заковатли, билимдон ва мустақил фикр юритувчи образлар алоҳида ўрин тутди. Бу мавзунини адабиёт дарсларида ўқитишда методик ёндашув орқали нафақат бадиий образни таҳлил қилиш, балки ўқувчиларда гендер тенглиги, ижтимоий фаоллик ва маданий меросга муносабат каби муҳим компетенциялар шакллантирилиши мумкин.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва гендер тенглигига оид жиҳатларга катта аҳамият қаратилмоқда. Шу билан боғлиқ тушунчалар ва муаммоларнинг тарихимиздаги кўриниши барча учун қизиқарлидир. Афсуски, бу борадаги тарихий маълумотлар бизгача оз етиб келган. Бунинг асосий сабабларидан бири тарихий асарларда бу масала деярли ёритилмаганлиги билан боғлиқ. Шунга қарамай, ўзбек классик адабиёти намуналаридаги аёллар тимсолига бағишланган тадқиқот ишлари мавжуд. Жамиятдаги аёл шахси ҳақида сўз борганда, ўрта асрлардаги бундай аёлларни тарихий ёки бошқа манбалардан, гарчи ноёб бўлса-да, топиш мумкин. Масалан, XX асрга қадар бўлган даврда аёллар томонидан амалга оширилган вақфлар тўғрисида маълумотлар мавжуд. Шу билан бирга, бадиий ижод билан тарих фанидаги аниқ фактларни аралаштирмаслик лозим, деб ҳисоблаймиз. Ўзбек мумтоз адабиёти бадиий тўқималарга асосланган тарихдир, у бадиий адабиётнинг тарихидир, реал (ҳақиқий) тарих эмас, балки санъаткор томонидан яратилган тарихдир. Шундай экан, бадиий асарлардаги ижтимоий

фаол аёл тимсоли билан ҳақиқий ҳаётдаги ижтимоий фаол аёл тушунчаси ҳар доим ҳам бир хил бўлавермайди. Алишер Навоий ҳақидаги “Навоий” романидаги Навоий образи ва тарихий, ҳақиқий Навоий бир шахс эмас. Бадиий адабиёт тахайюл ва идеаллар асосига қурилади. Ҳатто, мутафаккирлар адабиёти, жумладан, ўзбек мумтоз адабиёти ва XX аср ўзбек адабиёти ўзининг ижодий ёндашуви билан фарқланади. Ўзбек мумтоз адабиёти романтизм йўналишига, XX аср ўзбек адабиёти эса реализм йўналишига асосланган. Шу сабабли фаол аёл образи масаласини XX аср ўзбек адабиётига нисбатан қўллаш анча мувофиқроқдир. Шу билан бирга, ўзбек мумтоз адабиётига ҳам уни шартли равишда татбиқ этиш мумкин.

Алишер Навоийнинг **“Фарҳод ва Ширин”** достонида Арман мамлакатининг ҳукмдори сифатида Меҳинбону тимсоли келтирилган. У фаол аёл бўлмасдан мамлакат бошқарувчиси бўла олармиди? Шу дostonдаги Ширин ва унинг маслаҳатчилари бўлган ўн доно қизлар ҳам, ҳеч бўлмаганда шартли тарзда, фаол деб ҳисобланиши мумкинми? **“Сабъан сайёр”**даги Дилором ва **“Лайли ва Мажнун”**даги Лайли образлари-чи? Аёнки, бу образларни бир-бирига тенглаштириб бўлмайди. Аммо Дилором Баҳромга хушомад қилмай, унинг овдаги маҳоратига нисбатан шоҳ кутган мақтов сўзларни айтмаганди. Аксинча, Баҳромга ўз ҳаққоний фикрини айтгани учун жазоланди-ку. У ов қилинган чўлга ташлаб кетилди. **“Лайли ва Мажнун”**даги Лайли мажбуран турмушга берилган тақдирда ҳам Мажнундан юз ўгирмади. Муҳаббат йўлида дунёдан ўтган Мажнуннинг ёнига бориб, ўзи ҳам жон таслим қилди.

XX аср адабий муҳитида улғайган замонавий ўзбек китобхони ижтимоий фаол аёл тушунчасини Абдулла Қаҳҳорнинг **“Синчалак”** асаридаги Саида ёки XX асрда ёзилган асарлар ҳамда бугунги кундаги ўзбек аёллари орасидан чиққан профессор, ҳоким, депутат, сенатор ёки академиклар орқали тасаввур этади. Бу ҳолатда шарқ, хусусан, мусулмон шарқи аёлига эркинлик берганлиги билан мақтанишга интилан совет тузумининг ташвиқоти учун ёзилган кўплаб

сохта бадий асарларнинг ўрни катта бўлди. Совет адабиётида ҳаётдаги муаммолар билан курашаётган ўзбек аёлидан кўра, ҳаёлан катта ютуқларга эришган (совет орзуси) озод ўзбек аёлининг ясама образига кўпроқ эътибор қаратилди. Совет давридаги ижтимоий фаол аёл ҳаётдан узилган, бўрттирилган, сунъий бир тимсолга айланди. Ушбу образни китобхонлар реал ижтимоий фаол аёл деб қабул қилиши учун барча имкониятлар ишга солинди.

Оқибатда, XX аср совет адабиёти таъсирида ўсган замонавий ўзбек китобхони Абдулла Қаҳҳорнинг **“Синчалак”** асаридаги Саида каби парткомлар орқали фаол аёл образини тасаввур қиладиган бўлди. Совет тузуми ўз даври ва совет сиёсатидаги аёлларни паранжидан озод этиш орқали катта ютуқларга эришганлигини тарғибот қилди. Бизнинг ўтмишимизни эса фақат қоронғуликдан иборат қилиб кўрсатди. Ўша таассурот, ўшандай стереотиплар ҳозирга қадар ўз таъсирини тўлиқ йўқотгани йўқ.

Навоий **“Хамса”**сининг биринчи достони **“Ҳайрат ул-аброр”**да подшоҳ Ҳусайн Бойқаро олдиға бир аёл келиб, Ҳусайн Бойқаро қўшини таркибида жангда ҳалок бўлган ўғлининг хун пулини талаб қилади. Шоҳ ва аёл қози хузурига боришади. Шоҳ аёлға ўғли хуни эвазига ўз (шоҳ) жонини олишни ёки пул маблағини таклиф этади. Аёл маблағни танлайди. Ислом шариати аҳкомларидан келиб чиқиб, шоҳ олдиға кўркмасдан борган аёлда фаоллик мавжудми? Гарчи бу ҳикоя анъанавий сюжетга таянса-да, унинг мағзида аёлларга хос ўз фикрини айтиш хусусияти мужассам. Майли, Навоий **“Хамса”**си анъанавий услубда ёзилган, дейлик. Ундаги умуман аёллар, хусусан, ижтимоий фаол аёллар образлари бадий тўқиманинг маҳсули ҳам бўлсин. **“Хамса”**ни романтизм йўналишининг натижаси деб ҳам қарайлик. Лекин ижодкор (бу ўринда Навоий) ўз орзуларини ижтимоий фаол аёл образини бадий асарда яратиш орқали ҳам шундай ҳаёлий аёлларни кўрсатмоқчи эмасми? Тўғри, Навоий асаридаги кўп ҳолатлар ҳаёл маҳсули. **“Фарҳод ва Ширин”**да Фарҳод Ширинга етишиш учун сув келтириши керак бўлган ариқни бир ўзи қисқа муддатда қазиб ташлайди. Бу тўқимадир. Биз

буни Навоий ижод қилган романтизм адабиёти хусусиятларига мос бўлган муболағали тасвир деймиз. Лекин айти шу ўринда ариқ қазиш воқеаси ёнидаги ҳукмдор аёл – Меҳинбону образини фаол аёл образи эканлигига шубҳа қиламиз, бундай турдаги аёлнинг ўша даврда мавжуд бўлишига иккиланамиз. Фарҳод ҳам, Меҳинбону ҳам идеаллаштирилган, орзудаги, ҳаёлий (реалистик эмас) романтик тимсоллар экан, уларга реаллик (ҳақиқатга мослик) ўлчовини қўйиб бўлмаслик табиий ҳолдир. Фарҳоднинг юзлаб кишилар амалга ошириши мумкин бўлган ариқни ёлғиз ўзи қазиб ташлаши воқеасини муболағали тасвир деб қайд этиб қўя қоламиз. Меҳинбонунини ижтимоий фаол аёл деб баҳолашни эса, реалликдан узоқ дейишимиз мумкин. Келинг, Меҳинбонунинг ижтимоий фаоллигини, Ширин ва Лайлининг ёрлари учун ўз ихтиёрлари билан ўлимини (яъни, ўз хоҳишларига кўра иш тутишларини ҳам) муболаға деб шартли равишда қабул қилиб кўрайлик-чи. Эҳтимол, шунда ижтимоий фаолликка жуда қатъий, ўша ўрта аср муҳитига хос бўлган талаблар билан ёндашармиз. Демак, Навоий, ҳеч бўлмаганда, ҳаёлан бўлса ҳам ижтимоий фаол аёл тимсолини яратган. Навоийнинг орзусида бўлса ҳам бундай аёл образи пайдо бўлган экан, демак, ҳеч бўлмаганда, жамиятда шундай аёлга эҳтиёж бор эди, дейиш мумкин. Ижтимоий фаол аёл образининг Навоийда борлиги фактини оқлашга ёки сохталик асосида мажбурлаб тикиштиришга уринмаяпмиз. Лекин ижтимоий фаол аёл деган тушунчани, бугунги мезонлардан келиб чиқиб эмас, балки шартли тарзда ўша жамият учун кўриб чиқишга ҳақимиз бор, деб ўйлаймиз.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, фаол аёл тушунчасини ўрта аср бадиий асарларидаги аёллар образларига, масалан, Алишер Навоий “Ҳамса”сидаги айрим аёллар тимсолларига нисбатан шартли тарзда қўллаш жоиздир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 7-10-томлар. Тошкент: Фан, 1991-1992.

2. Rahmonova Sh. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” asarida xotin-qizlarni o‘qitish va gender tengligiga e’tibor berish masalalari // Alisher Navoiy. Xalqaro jurnal. 2023 (1). – B.131-136.
3. Rahmonova Sh. Ijtimoiy faol ayol tushunchasi // O‘zbekistonda ta’lim. 3(25), 2023. – B.3.

O‘ZBEK TILI DUNYO KEZADI (21-oktabr – O‘zbek tili bayrami munosabati bilan)

Azizullah Aral

*Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, (PhD)
Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa instituti,
Tillar va ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti*

Annotatsiya. O‘zbek tili – o‘zbek millatini birlashtiruvchi kuch sifatida bugungi kunda nafaqat O‘zbekiston hududida, balki Afg‘oniston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Rusiya, Turkiya, Xitoy, Eron, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Germaniya, AQSh va boshqa ko‘plab mamlakatlarda ham millionlab insonlarning ona tilidir. Bu tilda Navoiyning “Xamsa”si, Boburning “Boburnoma”si, Ogahiy, Furqat, Cho‘lpon va Qodiriylarning asarlari dunyo adabiyoti durdonalariga aylangan. Prezident Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Ona tilini ulug‘lagan xalqning ruhi hech qachon sinmaydi.

Kalit so‘zlar: *O‘zbek tili, O‘zbekiston, Shavkat Mirziyoyev, BMT, 21-oktabr, Navoiy, Afg‘oniston, Hirot.*

Abstract. The Uzbek language, as a unifying force of the Uzbek nation, today serves not only within the territory of Uzbekistan but also as the mother tongue of millions of people in Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Turkey, China, Iran, Pakistan, Saudi Arabia, Germany, the United States, and many other countries. It is the language in which Navoi’s Khamsa, Babur’s Baburnama, and the works of Ogahiy, Furqat, Cholpon, and Qodiriy have become gems of world literature. As President Shavkat Mirziyoyev has emphasized: “A nation that honors its mother tongue will never lose its spirit.

Keywords: *Uzbek language, Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, United Nations, October 21, Navoi, Afghanistan, Herat.*

Har bir xalqning yuragi, vujudi, ruhiy qudrati uning tilidadir. Tilda millatning orzusi, dardi, faxri va istiqboli yashaydi. Shu ma’noda 21- oktabr – O‘zbek tili bayrami kuni nafaqat bir sana, balki butun xalqimizning ma’naviy uyg‘onish, o‘zligini anglash va mustaqillik ruhi bilan yo‘g‘rilgan bayramidir.

O‘zbek tilining davlatchilikdagi maqomi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o‘zbek tiliga bo‘lgan yuksak ehtiromi bilan ajralib turadi. Uning tashabbusi bilan o‘zbek tili davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi, “Davlat tili